

GIORGIO RONCONI (1810-1890): IL (PRIMO) BARITONO MODERNO

Alfonso Fernández López
Universidad de Granada

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18711677>

Resumen:

El papel protagonista de *Nabucco* (1842) fue específicamente creado por Verdi para Giorgio Ronconi, aprovechando las extraordinarias habilidades vocales y dramáticas del cantante que lo erigieron en el primer barítono moderno. Su voz única que combinaba los agudos del tenor con los graves del bajo constituyó una novedad en la época que el propio Ronconi supo reconocer cuando publicó un tratado de canto con el sugerente título de *Il Baritono Moderno* (1845). Su registro lírico reconfiguró las expectativas vocales y dramáticas de la época, y lo convirtió en una figura central en el desarrollo de los roles baritónicos en la ópera romántica y, por tanto, con influencia hasta la actualidad. Este texto constituye un acercamiento integral al Ronconi cantante a través de la revisión de fuentes periodísticas de la época y de los escasos trabajos académicos que proporcionan cierta información sobre el primer barítono moderno, aún no reconocido como tal en la historiografía internacional.

Palabras clave:

Giorgio Ronconi. Verdi. *Nabucco*. Barítono. Ópera

GIORGIO RONCONI (1810-1890): IL (PRIMO) BARITONO MODERNO

Abstract:

The title role of *Nabucco* (1842) was specifically created by Verdi for Giorgio Ronconi, taking advantage of the singer's extraordinary vocal and dramatic abilities, which established him as the first modern baritone. His unique voice, combining the upper register of the tenor with the lower range of the bass, constituted a novelty in its time—one that Ronconi himself acknowledged when he published a vocal treatise under the suggestive title *Il Baritono Moderno* (1845). His lyrical register reshaped the vocal and dramatic expectations of the period and made the Italian singer a central figure in the development of baritone roles in Romantic opera and, consequently, an influence that persists to the present day. The text constitutes a comprehensive approach to Ronconi as a singer, based

on an examination of contemporary journalistic sources and the few scholarly studies that provide some information on the first modern baritone, still not recognised as such in international historiography.

Keywords:

Giorgio Ronconi. Verdi. *Nabucco*. Baritone. Opera

Fecha de recepción: 19-12-2024

Fecha de aceptación: 29-10-2025

Fernández López, A. (2025). Giorgio Ronconi (1810-1890): Il (primo) baritono moderno. *Música Oral del Sur*, 22, 11-27. ISSN 1138-857.

INTERPRETACIONES DE RONCONI EN ÓPERAS DE DONIZETTI. ENTRE EL BASSO CANTANTE Y EL TENOR: EL PRIMER BARÍTONO MODERNO

Giorgio Ronconi debutó como cantante lírico a los 20 años de edad, en Pavía, asumiendo el rol de Valderburgo, en la ópera *La Straniera* de Bellini, en 1831 (Forbes, 1922, p. 34). Solo dos años más tarde, cantó el papel de Cardenio en el estreno absoluto de la ópera de Donizetti *Il furioso all'isola di San Domingo*, en el *Teatro della Valle* de Roma. El éxito inicial de esta obra de Donizetti se debió en gran medida a la actuación del baritono milanés, quien hizo gala de unas características vocales y actorales fuera de lo común en la época. Martin Deasy (2008), explica que su interpretación fue capaz de capturar la atención y la imaginación del público, integrando elementos de la tradición teatral napolitana y adaptándolos a los requerimientos de la ópera seria. Esta habilidad para fusionar diferentes estilos teatrales y operísticos contribuyó significativamente a la popularidad y al impacto duradero de *Il furioso*. El rol de Cardenio no solo requiere poseer unas características vocales excepcionales sino también una profunda capacidad de actuación para encarnar la complejidad emocional del personaje, y Ronconi tuvo esa habilidad para conectar con el público, haciendo que la obra fuera aún más relevante y emocionalmente impactante.

En este sentido, Weinstock (1963) documenta lo novedoso y difícil para la época que resultaban los roles escritos para la voz de Giorgio Ronconi debido a su amplio rango vocal que le permitía atacar notas agudas inalcanzables para otros cantantes. Por ejemplo, la partitura del personaje de Corrado en la ópera *Maria di Rudenz* (1838), que fue compuesta por Donizetti específicamente para Ronconi, quien la cantó en el estreno absoluto, tuvo que ser transportada a una tonalidad más grave cuando el cantante Pietro Balzar asumió interpretar el rol en 1841, por tener Ronconi otros compromisos ese año, en el *Teatro della Valle*, de Roma (p. 354). Un año después del estreno de *Il furioso all'isola di San Domingo*,

en 1833, Ronconi volvió a protagonizar el estreno absoluto de una ópera de Donizetti, *Torquato Tasso*, interpretando al personaje principal de la obra, papel que ahondaba aún más en las características vocales y actorales del hasta ahora considerado como *basso cantante*, pero que inauguraría la clasificación vocal de baritono tal y como la conocemos hoy en día.

Nótese que, a pesar de que muchos papeles de óperas dieciochescas son interpretados en la actualidad por barítonos, esta categoría vocal no era empleada como tal en la terminología operística de la época. Con anterioridad —desde finales del s. XV hasta el s. XVII— el término baritono se usó para señalar voces aún más graves que la del *bassus*. Esta confusión en clasificar las voces masculinas que no eran claramente las de tenor, así como el hecho de que los roles protagonizados por barítonos llegaran tarde a la ópera, se deben principalmente al excesivo protagonismo que tuvo canto florido hasta el s. XIX el cual no era adecuado para las voces varoniles más graves (Jander et al. 2022). Arturo Reverter explica, adoptando una posición más divulgativa, que desde los tiempos de Mozart aún no existía una denominación vocal específica para el barítono y este tipo de personajes se desempeñaban o bien por bajos cantantes o bien por tenores cuya voz tenía un carácter abaritonado —los comúnmente denominados *baritenori*— «que poseían una octava baja muy consistente y daban a veces notas graves con soltura. Como señala Emilio Presedo, las dos voces graves eran en el siglo XVIII la de tenor y la de bajo» (Reverter, 2013, pp. 28-29).

Martin Deasy (2008) describe cómo antes que Ronconi se tenía por barítono al bajo que lucía un registro amplio que se extendía con solvencia desde un fa_2 hasta el fa_4 (p. 5); sin embargo, la voz de Ronconi se consideró una gran novedad por su parecido a la de un tenor en los agudos y por alcanzar las notas graves de un bajo bufo.

Así lo entiende también Krueger:

Ronconi fue clasificado como bajo cantante, pero en realidad, fue el fundador de la clasificación de baritono [...] Se decía que su registro superior era agudo (probablemente puntiagudo, cortante) y el color y la textura de su voz eran ricos. Se afirmaba que su voz era tan potente y fuerte que hacía que los candeleros oscilaran, y su volumen equivalía al de tres barítonos normales cantando juntos¹. (2011, p. 39).

Ahondando en esta confusión en torno a las voces masculinas —que no fue resuelta hasta bien entrado el s. XIX—, el propio Donizetti afirmó que, no pudiendo contar con sus tenores de confianza, Domenico Donzelli y Giovanni Battista Rubini, para protagonizar su nueva ópera *Torquato Tasso*, tuvo que «echarse a los brazos de un *outsider*» (Weinstock, 1963, p. 90) que interpretase a Tasso: Ronconi, quien había cantado en *Il Furioso* con

¹«Ronconi was classified as a basso cantante, but in reality, he was the founder of the baritone classification [...] His upper register was said to be acute (probably pointed, cutting) and the color and texture of the voice was rich. It was said that his voice was so sharp and loud that it made the chandeliers swing, and the volumen was the equivalent of three normal baritones singing together».

excelencia. Por lo tanto, Donizetti pensaba en un tenor para un papel que en tiempos modernos es siempre otorgado a un barítono. Y no se arrepintió de esa decisión, como lo prueba una carta que escribió a su amigo Innocenzo Gampieri explicándole que estaba muy satisfecho de haber hecho cantar a «cantantes que no cantan demasiado salvo el protagonista (Ronconi)» (Weinstock, 1963, p. 93). Fue precisamente en el rol de Tasso donde destacaron las capacidades de Ronconi para transmitir una profunda complejidad emocional y manejar una tesitura vocal exigente. Como asevera Krueger (2011) en su estudio sobre el desarrollo del barítono verdiano, la interpretación de Ronconi del poeta atormentado Torquato Tasso demostró su habilidad para enfrentar las intrincadas líneas vocales y la profundidad emocional que eran esenciales para los futuros papeles de Verdi. La actuación de Ronconi en la ópera de Donizetti es un ejemplo perfecto de cómo las técnicas del *bel canto* se adaptaron para satisfacer las nuevas exigencias dramáticas que caracterizarían a los papeles de barítono de Verdi (p. 29).

Durante los años cuarenta la fama de Ronconi como cantante se consolida internacionalmente, con frecuentes apariciones en la prensa e incluso formando parte del imaginario de personajes operísticos que tenían el honor de ser reproducidos en costosas colecciones de la época.

GIORGIO RONCONI (1810-1890): IL (PRIMO) BARITONO MODERNO

Figura 1. Ronconi en el papel de Fíguro, de *El barbero de Sevilla*²

² Biblioteca Nacional de Francia (s.f.). *Ronconi, rôle de Figaro, dans Il Barbieri di Siviglia, théâtre royal italien, Galerie dramatique: [estampe] / Alexandre Lacauchie [sign.]*.

Bajo el título *Ronconi, rol de Figaro de El barbero de Sevilla, en el Teatro Real Italiano de París* (Biblioteca Nacional de Francia [BNF], *s.f.*), esta litografía fue creada por Alexandre Lacauchie, un artista que «practicó el grafito y el grabado» (BNF, *s.f.*) y que participó en los célebres Salones de París —exposiciones de arte organizadas por la Academia de Bellas Artes de París que tuvieron lugar entre el s. XVII y 1890—. La Biblioteca Nacional de Francia la data en 1844 y la sitúa con el número 94 de un total de 999 litografías a color pertenecientes a *Galerie dramatique; costumes des théâtres de Paris*, una colección de 10 volúmenes de retratos litográficos a artistas famosos, de mediados del s. XIX, plasmados de pie y en postura dramática (Solkin, 1975, p. 702).

Consciente de ser pionero en el establecimiento de un rango y unas características consolidadas para la categoría vocal de barítono, Ronconi publica (ca. 1845) un método de canto titulado *Il baritono moderno. Dodici vocalizzi per voce di baritono con accompagnamento di pianoforte*. Se trata de una mera enumeración de doce vocalizaciones con su correspondiente acompañamiento de piano que Ronconi consideró de utilidad para el desarrollo de esa voz baritonal moderna que estaba aún por florecer en el ámbito operístico internacional. De esta manera, el barítono milanés plasmaba su vocación por la docencia del canto que desarrollaría a lo largo de la década de 1850, principalmente como Profesor Honorario de Declamación Lírica y vocal de la Junta Consultiva del Conservatorio de Madrid (Morales, 2008, p. 271), y que le llevaría en 1862 a fundar en Granada la Escuela de Canto y Declamación de Isabel II, institución docente que, en palabras de Valladar, hubiera podido llegar a ser una de las más importantes del mundo (Valladar, 1922, p. 73).

NABUCODONOSOR: UN PERSONAJE CREADO PARA GIORGIO RONCONI

En un boceto autobiográfico, Verdi describe cómo el empresario Merelli le propuso estrenar *Nabucco* en la nueva temporada que daría comienzo en la primavera de 1842, obteniendo tal petición una negativa rotunda, como así se desprende de esta narración autobiográfica del compositor: «el carnaval o nunca... y tenía motivos para adoptar esa actitud, pues de otro modo no sería posible hallar dos cantantes más adecuados para mi ópera que Strepponi y Ronconi» (G. Martin, 1985, pp. 87-101). Así, por encima del interés empresarial de no realizar una nueva *première* operística al final de temporada, permaneció la voluntad de Verdi de estrenar su ópera en ese momento para posibilitar las actuaciones de Giorgio Ronconi y de Giuseppina Strepponi.

Como afirma Krueger, la posibilidad de contar con Ronconi lleva a Verdi a crear un personaje dramática y vocalmente complejo:

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10541097g#>

Aunque *Nabucco* no contiene todas las innovaciones musicales y dramáticas que Verdi alcanzaría en sus óperas posteriores, sí inicia el proceso de ampliar los límites de los recursos vocales disponibles. Es evidente que, con un barítono que poseía las capacidades vocales de Giorgio Ronconi, Verdi pudo crear un protagonista barítono con un carácter multifacético, y fue capaz de componer música que captaba todos los diferentes aspectos del personaje de Nabucco³. (2011, pp.70-71).

El personaje principal de *Nabucco* es una fuerza de la naturaleza; inicialmente un déspota explosivo y desenfrenado, pero que posteriormente se convierte en un héroe arquetípico cuando es dominado por fuerzas sobrenaturales y sucumbe a sus emociones y sentimientos paternos. Esta versatilidad no solo es exigente a la hora de dramatizar el personaje sino que es plasmada también en una partitura impregnada de *fortissimi* —como el momento en que Nabucodonosor desafía a Dios (Parte II)—, y medias voces —como en el dueto de la tercera parte en el que el rey está preso y humillado en su propio palacio y suplica a su hija Abigail «deh perdona, deh perdona, ad un padre che delira (perdona, perdona a un padre delirante)»—.

Ronconi era, pues, el barítono ideal para el rol de Nabucodonosor, tanto por su capacidad dramática para representar el gran rango emocional del personaje como por las grandes demandas vocales de la partitura. Y es este personaje el que «marca el *love affair* de Verdi con la voz del barítono alto» (Budden, 1992, p. 112). En efecto, Verdi entendía la voz de barítono como aquella que poseía todos los colores del espectro emocional y, por lo tanto, la encarnación de la fuerza y energía humanas; interactuando con los otros tipos de voz, pero siendo siempre la fuerza central del drama. Por tanto, Verdi compuso el rol de Nabucco para la nueva voz que había encontrado en el barítono milanés, una voz que ostentaba el poder para capturar todo el rango emocional y psicológico del personaje y sus complejidades de personalidad: la vanidad y arrogancia iniciales de Nabucodonosor, su ascenso a la conciencia y la consciencia, y, finalmente, su compasión y benevolencia humanas. Todas estas características vocales de Ronconi las condensa Verdi en el aria *Dio di guida*, insertada en la cuarta parte de la ópera; sobre una tesitura muy incómoda para el barítono por estar sustentada sobre sus notas de paso o *passaggio* —mi₄ o mi₄—, el cantante ha de enfrentarse a un rico espectro dinámico, y saber cantar a pleno pulmón y apianar la voz según el texto lo va requiriendo. Tal y como reflejan las críticas de la época, Ronconi podía cantar con un volumen sobrehumano, pero también emitir *sottovoci* restando todo el espesor y grandeza a su canto *forte*. Reverter (2013) afirma que Nabucodonosor es el personaje más versátil de toda la ópera, yendo «de un estado de ánimo a otro en un continuo tobogán de sensaciones y de emociones de alto voltaje, expresadas generalmente con la encendida escritura verdiana» (p. 28). De ahí la idoneidad de Ronconi para asumir el

³ Although *Nabucco* does not contain all of the musical and dramatic innovations that Verdi would achieve in his later operas, it does begin the process of stretching the limits of the vocal resources available. It is clear that with a baritone who possessed the vocal capabilities of Giorgio Ronconi, Verdi was able to create a baritone protagonist with a multi-faceted character, and he was able to compose music that captured all of the different sides of Nabucco's character».

protagonismo, con su expresión dramática intensa y versátil, su capacidad para afrontar notas agudas con toda la plenitud de su voz y, al mismo tiempo, dulcificar las medias voces.

Al enorme éxito cosechado por Ronconi en el rol de Nabucodonosor, paralelo al que disfrutó la ópera —considerada por la historiografía musical como la primera en contribuir a la fama universal de Verdi—, le seguirían numerosas actuaciones en obras verdianas por todo el mundo, interpretando a «Don Carlo en *Ernani*, el Dogo en *I due Foscari* (ambos de 1844) y, de manera más exitosa, *Rigoletto*, con gran aclamación en el Covent Garden» (Jander et al. 2022).

«GIORGIO RONCONI», EN THE MUSICAL WORLD (1847)

Para entender la repercusión y trascendencia del barítono en la ópera de mediados del s. XIX, así como para ahondar en las características de su canto y dramaturgia que lo erigieron en el primer barítono moderno, resultan de gran interés dos críticas insertas en el diario londinense *The Musical World*, en 1847. Ambos textos tienen el valor de estar publicados en la prensa británica, no rendida por nacionalidad al cantante, y, asimismo, su contemporaneidad con el barítono les hace incluir afirmaciones procedentes de la observación directa.

El diario *The Musical World* es considerado como «el principal periódico musical británico del siglo XIX» (Kitson, 1996). Esta influyente publicación semanal decimonónica, abordaba temas amplios relacionados con la interpretación, historia y teoría musical. Sus artículos incluían biografías de músicos destacados, noticias de instituciones como la *Philharmonic Society* y festivales importantes, así como análisis de producciones teatrales y musicales. Esta publicación periódica mostró especial interés en la ópera inglesa, analizando nuevas obras y los esfuerzos por establecer compañías de ópera en Londres, reflejando también su recepción en Estados Unidos a través de críticas internacionales.

La cantidad de información contenida en este inmenso corpus de literatura del siglo XIX ofrece un relato inigualable de la vida musical en Londres y los centros provinciales británicos. Al mismo tiempo, informa extensamente sobre la vida musical en los principales centros de Europa, Australia y América del Norte. (Kitson, 1996)⁴.

Además, hay que señalar que *The Musical World* fue dirigido por James William Davison, desde 1844 hasta 1885, quien ya había conseguido gran reputación y fama como el único crítico musical del diario *The Times*, uno de los periódicos más influyentes de todos los tiempos, tanto en Gran Bretaña como en el resto del mundo. En palabras de Joseph A. Mann, «en el Londres del siglo XIX, James William Davison fue un líder indiscutible de la

⁴«The amount of information contained in this immense corpus of nineteenth-century literature offers an unrivalled account of musical life in London and the British provincial centers. At the same time it reports extensively on musical life in the major centers of Europe, Australia and North America».

comunidad musical y un importante precursor del pensamiento crítico» (Mann, 2016, p. 91).

La primera disertación que dedica una atención especial a Giorgio Ronconi en *The Musical World*, es la aparecida el 21 de agosto de 1847 (pp. 2-7), como un apartado especial dentro de la crítica sobre la temporada operística de ese año en el teatro *Royal Italian Opera* de Londres (denominado posteriormente *Covent Garden*). En ella, se admira la capacidad dramática de Ronconi y hace alusión a esa peculiaridad en la voz baritonal del artista —a pesar de estar ya a mediados del s. XIX, cuando el «efecto Ronconi» había perdido, como es lógico, parte de su elemento sorpresivo—:

El señor Ronconi ha sido una de las principales fuentes de atracción en el *Royal Italian Opera*, o, más correctamente, lo habría sido si sus servicios se hubieran utilizado más. Solo apareció en cuatro óperas, pero en estas cuatro logró dos de los mayores triunfos de la temporada. Aquellos que lo han visto en *Maria di Rohan* e *I Due Foscari*, han presenciado dos de las actuaciones más refinadas y poderosamente trágicas de los tiempos modernos. [...] Su principal poder reside en la tragedia profunda, y pocos de los maestros modernos han escrito partes trágicas para adaptarse a un barítono, al menos a uno de su peculiar calidad...⁵.

Entre esos «pocos maestros modernos» que escribieron «partes trágicas» para la voz de barítono se encuentran, principalmente, Donizetti y Verdi.

Pero, sin duda, el segundo texto, de 11 de septiembre de 1847, es el que aporta una información más detallada sobre las características vocales y dramáticas de Giorgio Ronconi⁶. El artículo señala que, hasta entonces, el cantante no había tenido en Inglaterra el reconocimiento que otros países europeos sí le habían otorgado, y, por ello, pretende conocer las causas de esta discrepancia analizando minuciosamente las características vocales y dramáticas del barítono italiano. En primer lugar, asevera que, si el primer requisito para un cantante es poseer una buena voz, la de Ronconi no lo era, indicando que su entonación no era siempre precisa. Este defecto de afinación es mencionado también por Donizetti en una carta dirigida a Giacomo Pedroni, en 1844, comentando la representación de *Roberto D'Evereux*, en Viena, donde describe que «las notas falsas producidas ayer por ella (La Montenegro), por Ronconi [...], todo el tiempo, son indescriptibles» (Weinstock, 1963, p. 220)⁷.

⁵«Signor Ronconi has been one of the principal sources of attraction at the Royal Italian Opera, or, more properly, would have been, had his services been more used. He only appeared in four operas, but in these four he achieved two of the greatest triumphs of the season. Those who have seen him in *Maria di Rohan* and *I Due Foscari*, have witnessed two of the most finished and powerfully tragic performances of modern times [...] For though his main power lies in deep tragedy, and few of the modern masters have written tragic parts to suit a barytone, at least one of his peculiar quality...».

⁶ Véase ANEXO. Traducción de «Giorgio Ronconi» en *The Musical World*, 11 de septiembre de 1847.

⁷«I communicate to you the enormous [piramidale] fiasco of *Roberto D'Evereux*. «La Montenegro had every sort of [bad] luck, even to beginning a phrase a third low, stopping in the middle, then

No obstante, su voz, a pesar de estas limitaciones, tenía características inusuales:

Su poder es inmenso y su alcance extraordinario para un barítono. En pasajes fuertes, su volumen llena el teatro como un trueno; y en frases apasionadas, cuando el artista alcanza un sol agudo, o a veces un la, con toda su fuerza, el efecto es completamente eléctrico. Ningún barítono escuchado en este país combinó el poder y la amplitud de voz en el mismo grado que el señor Ronconi⁸. (*The Musical World*, 1947, p. 8).

En este sentido explica que, aunque se habían oído en Inglaterra a barítonos que alcanzaban el la₄, y por tanto con un amplio registro vocal, estos carecían de la misma potencia que Ronconi. También se habían escuchado en Londres barítonos con una voz potente pero que solo podían llegar hasta el fa₄, límite del rango más usual para un barítono en la época. Entre los primeros, cita a Carlo Zuchelli, célebre por sus interpretaciones como bajo bufo en óperas de Rossini (Lamacchia, 2020), y, entre los segundos, a Luigi Lablache, uno de los cuatro cantantes que estrenaron *Don Pasquale* de Donizetti, y admirado por Schubert, quien compuso *lieder* para él (Britannica, 2024).

La crítica deja claro que la admiración del arte de Ronconi no se debía a su energía o a su rango vocal; más allá, destaca su magnífica dicción y su alto sentido de la dinámica, alabando su media voz, que producía unos sonidos delicados y muy similares a los de un tenor. Además, su *sottovoce* carecía por completo de la dureza de su canto fuerte. En este sentido afirma que Ronconi es solo comparable con el tenor Giovanni Battista Rubini (1794-1854), primer cantante masculino después de la era de los *castrati* en obtener fama mundial, y que inspiró a compositores del *bel canto* italiano como Bellini y Donizetti a escribir una nueva tipología de óperas «cambiando el curso de doscientos años de historia vocal italiana» (Marek, 2013, pp. 8-9). Por tanto, en este artículo se relaciona a Ronconi con el primer tenor moderno que logró reconocimiento internacional y se equipara su *mezza voce* a la de este, reconociendo implícitamente que fue el primer barítono en los términos en que hoy en día se entiende tal clasificación vocal. Además de esta delicada interpretación del *andante* del barítono, se nombran dos arias ejemplares de las óperas de Donizetti *Maria di Rudenz* y *Maria di Rohan*. Giorgio Ronconi participó del estreno absoluto de la primera en Venecia (1838), y de la segunda en Viena (1843) (Weinstock, 1963, pp. 314-370).

Para finalizar la descripción de las características lírico-vocales del barítono, *The Musical World* elogia su gran versatilidad, capaz de asumir papeles serios con maestría y roles cómicos como el de Fígaro en *Il Barbiere di Siviglia*, dominando pasajes floridos con

beginning it again a third above. The false notes produced yesterday evening by her, by Ronconi, by Varesi from time to time, are indescribable».

⁸«Its power is immense, and its extent extraordinary for a baritone. In forte passages its volume fills the house like a thunder-peal; and in passionate phrases, when the artiste comes out with an upper G, or sometimes an A, with all his power, the effect is quite electrical. No barytone ever heard in this country combined power and compass of voice in the same degree as Signor Ronconi».

facilidad y precisión; esto le valió la ovación y la excelente crítica en el *Royal Italian Opera*, en la temporada de 1847.

Una vez atendidos los aspectos puramente vocales, el artículo analiza las características dramáticas de Ronconi, evaluando su capacidad de transmitir emociones a través de gestos, posturas y expresiones mientras cantaba. Afirma que lo primero que se descubría en la actuación de Ronconi era su completo dominio del sentimiento, no solo de la escena en general, sino del instante preciso, lo que requiere de una habilidad excepcional para «meterse en el papel» de manera muy focalizada. En ese sentido explica que la habilidad de Ronconi para esperar al momento exacto para desatar la pasión estaba solo a la altura de los grandes artistas como él; muchos, incluso de los considerados como grandes, se precipitaban y no tenían la paciencia necesaria para esperar al momento adecuado e impulsar la explosión dramática. Como ejemplo de este minucioso control del sentimiento y la emoción, destaca su interpretación del último acto de *Maria di Rudenz*. Además, sobresalía su capacidad para contrastar sentimientos variopintos y dispares, y saber transmitir la emoción que requiere el personaje en cada momento. Y es por ello por lo que Giorgio Ronconi se sitúa «entre los más grandes cantantes dramáticos de todos los tiempos» (p. 8). El artículo finaliza la descripción de las capacidades actorales de Ronconi comparando su poder de contraste de sentimientos y de hacer cambiar repentinamente las pasiones con las capacidades dramáticas del actor inglés Edmund Kean (1787-1833), el más famoso de su tiempo, célebre por sus interpretaciones de Shakespeare, y cuya historia es, según Donald Brook, «uno de los más interesantes capítulos del teatro en Inglaterra» (2011, p. 2).

Finalmente, el texto se ocupa de investigar las causas por las cuales Ronconi aún no había alcanzado en Inglaterra «el grado más alto de favoritismo al que su genio le da derecho» (p. 9). La primera y más evidente era la escasez de actuaciones en Londres y las condiciones desventajosas, como la enfermedad, en las que acometió esas pocas interpretaciones. La segunda razón que esgrime es el furor que causó la contralto Marietta Alboni que, en esos años, se convirtió en la preferida del público inglés e hizo que la gran mayoría de óperas en aquella temporada del *Royal Italian Opera* se produjesen para ella. Así, finaliza el artículo invitando a la dirección de dicho teatro a aprovechar las grandes capacidades de este eminente artista y a ofrecerle un mayor número de actuaciones.

CONCLUSIONES

Giorgio Ronconi desempeñó un papel crucial en la transformación y evolución del rol del barítono en la ópera del siglo XIX. Su carrera y habilidades marcaron un punto de inflexión significativo en la concepción de este registro vocal, estableciendo nuevos estándares tanto en la interpretación vocal como dramática. A través del análisis de sus contribuciones a las óperas de Donizetti y Verdi, se puede apreciar cómo su arte no solo elevó su estatus personal como intérprete, sino que también tuvo un impacto duradero en la composición y la representación operística de la época y su evolución hasta la actualidad.

El papel de Nabucodonosor en *Nabucco* de Verdi es el ejemplo más significativo de ese impacto de Ronconi. El compositor de Busseto reconoció en él las capacidades necesarias para interpretar roles complejos tanto en términos de técnica vocal como de actuación dramática, y esto se refleja en la forma en que escribió sus papeles de barítono posteriores, una serie de personajes multifacéticos, diseñados para aprovechar el rango emocional y vocal que Ronconi ayudó a establecer. Verdi, pues, continuó escribiendo roles de barítono que desafiaban y expandían las capacidades vocales y dramáticas de los intérpretes, cimentando la importancia del barítono en la ópera italiana, con una relevancia internacional.

En definitiva, Giorgio Ronconi redefinió el papel del barítono en la ópera del siglo XIX. Su habilidad para fusionar técnica vocal y actuación dramática, su rango vocal único y su capacidad para transmitir una profunda complejidad emocional lo convirtieron en un pionero de la moderna clasificación de barítono. Su trabajo con Donizetti y Verdi no solo elevó su estatus personal como intérprete reconocido internacionalmente, sino que también dejó una huella indeleble en la evolución de la ópera moderna. El legado de Ronconi perdura en la riqueza y la profundidad de los roles de barítono, asegurando así su impacto duradero en la historia de la ópera europea.

ANEXO

GIORGIO RONCONI⁹

Hace algunos números, presentamos una breve reseña de la carrera artística del célebre vocalista mencionado anteriormente. En esa ocasión, teníamos la intención de añadir un análisis crítico de los talentos y el genio del señor Ronconi, pero la extensión del artículo solo nos permitió ofrecer una descripción general de su carrera dramática, por lo que pospusimos nuestro análisis más detallado para otra ocasión. Nos parece que el momento actual es idóneo para realizar una investigación minuciosa sobre las habilidades del artista, ya que, en primer lugar, el *Royal Italian Opera* ha cerrado y, con ello, las actuaciones del señor Ronconi durante esta temporada; en segundo lugar, ha habido una pausa repentina en la tormenta musical que ha soplado con considerable furia durante los últimos meses, lo que brinda a nuestros lectores más tiempo para una lectura atenta y nos proporciona a nosotros mayor espacio para dedicarnos a temas de análisis pacífico y argumentativo

El señor Giorgio Ronconi es reconocido universalmente en Italia, Alemania y Francia como el más grande artista dramático masculino en el escenario lírico. Sin embargo, en Inglaterra no se le concede un reconocimiento tan elevado. Debemos considerar las razones de esta

⁹ Por su interés como testimonio de la época sobre las cualidades vocales y dramáticas de Ronconi se reproduce el artículo: «Giorgio Ronconi», en el diario *The Musical World*, de 11 de septiembre de 1847, pp. 7-9 (traducción propia).

discrepancia de opinión después de haber examinado las credenciales de Ronconi para alcanzar tal nivel de excelencia.

El primer requisito esencial para un cantante es una voz bella. El señor Ronconi no posee este atributo en un grado superior. Su voz no es particularmente melodiosa y, en ocasiones, su entonación no es totalmente precisa. Sin embargo, a pesar de esta limitación en su órgano vocal, presenta cualidades de rara índole. Su potencia es inmensa y su extensión es extraordinaria para un barítono. En los pasajes de *forte*, su volumen llena la sala como un trueno; y en las frases apasionadas, cuando el artista alcanza un sol [sol₄] o, en ocasiones, un la [la₄] con toda su potencia, el efecto es electrizante. Ningún barítono escuchado en este país ha combinado potencia y extensión vocal en el mismo grado que el señor Ronconi. Hemos oído barítonos que podían alcanzar las notas agudas de Ronconi, como Zuchelli, que podía cantar el la [la₄] alto con facilidad, o nuestro propio Leffler, con una extensión de voz casi tan amplia, pero ambos carentes de potencia. Por otro lado, hemos oído barítonos con voces tan potentes como la de Ronconi, como Coletti, Lablache (aún más potente), Tagliafico, Marini, entre otros, pero todos ellos estaban limitados en el registro agudo, o, al menos, confinados al fa [fa₄], el límite del registro legítimo del barítono.

Sin embargo, no debe pensarse que las mejores muestras de arte de Ronconi se limitan a su canto enérgico. Nunca hemos oído a un artista, quizá con la excepción de Rubini, que pudiera interpretar un *andante* con más efecto sobrecogedor o con mayor belleza de vocalización. Su método de utilizar la *mezza voce* es singularmente impactante, produciendo sonidos patéticos suavizados hasta un grado extremo. Estas notas tienen un tono de tenor y están totalmente libres de la dureza que caracteriza su canto en *forte*. En este sentido, el señor Ronconi se asemeja al Ruisenñor Sueco, cuya interpretación en *sotto voce* es mucho más bella que su canto en *forte*. No obstante, que nuestros lectores no imaginen que pretendemos comparar a Jenny Lind y a Ronconi en otros aspectos. Ronconi posee un genio indiscutible; en cuanto al talento de ella, estamos seguros de que Jenny Lind tiene pretensiones más moderadas que las de genio. Como muestra de la gran excelencia de Ronconi en el canto de *andante*, podríamos mencionar el «Ah! non avea piu lagrime» de *Maria di Rudenz*, que introdujo en *Maria di Rohan* en el *Royal Italian Opera*, y el «Bella e di sol vestita» de esta última ópera, ambos como genuinos esfuerzos de arte elevado, impregnados de una intensidad emocional sin igual. Este es un gran elogio, pero, en este caso, no es exagerado.

Como artista vocal, el señor Ronconi también merece consideración en la música cómica. Su Figaro en *El barbero de Sevilla*, una concepción completamente nueva, es admirable desde el punto de vista vocal; las frases ingeniosas se expresan con gran precisión y los pasajes floridos se dominan con una facilidad que apenas se intuye al escuchar su música seria. Su interpretación de Figaro causó una impresión notable en el *Royal Italian Opera*, y algunos críticos llegaron a afirmar que era la mejor interpretación de Figaro jamás vista en el escenario. No podemos coincidir del todo con esta opinión, pero indudablemente fue admirable y original, y mereció todos los aplausos que obtuvo.

Ahora pasamos a considerar al señor Ronconi como actor, es decir, debemos evaluar su capacidad para, mientras canta, representar las pasiones mediante gestos, actitudes y miradas apropiadas. Lo primero que llama la atención en la actuación de Ronconi es su dominio total del sentimiento, no solo de la escena, sino del momento. Ilustraremos esto con un ejemplo: el último acto de *Maria di Rohan*, en el que Chevreuse lee la carta fatídica que le revela la supuesta infidelidad de su esposa. Antes de que Ronconi leyera la carta, y hasta durante su lectura, no mostró ninguna preparación dramática excesiva ni gestos que anunciaran algo impactante para el público. Todo era tranquilo e inesperado; ni su mirada ni sus gestos delataban que algo estaba por venir; ni siquiera emitió el sobresalto teatral habitual al llegar a la declaración fatal. No, el gran artista veía más allá. Al principio, esbozó una sonrisa al ver la terrible acusación, como era natural en alguien que sentía el amor de su esposa y creía en él. La verdad, aún sin despertar los celos, empezó a iluminarse en su mente de manera gradual: pero cuando llegó la convicción, lo sacudió como un terremoto. La explosión de pasión que siguió a la lectura de la carta en esta escena terrible no ha sido superada ni en nuestro escenario ni en ningún otro. Solo los artistas verdaderamente grandes, como Ronconi, pueden esperar el momento exacto en que la pasión debe desatarse. Hay muchos de los llamados grandes artistas que se agitan e inquietan antes del momento de la explosión, disipando, con destellos pequeños y frecuentes, prematuramente liberados, la potencia y el impulso de alguna violenta conmoción mental que debe ser representada. La paciencia es una cualidad tan necesaria para un actor como para un pescador. A partir de lo que hemos dicho del señor Ronconi, se concluirá que lo situamos, en nuestra estimación, entre los más grandes cantantes dramáticos de todos los tiempos. Y así es el caso. Vemos a Ronconi como el Edmund Kean del escenario operístico. Al igual que Kean, el fuerte de Ronconi reside en la evolución repentina de las pasiones o en la delineación de las emociones mentales más terribles. Al igual que Kean, aunque su gama de personajes es extensa, los grandes papeles de Ronconi son relativamente pocos. Aunque el patetismo forma parte de la actuación de ambos, fue y es ocasional, y depende por completo de su poder en el contraste con algún sentimiento más severo. En físico, Edmund Kean tenía una ventaja considerable. El rostro de Ronconi está lleno de significado, pero le falta el ojo centelleante y el labio desdeñoso del gran trágico inglés; ni posee su dignidad y gracia de movimiento. La frente de Ronconi es alta y maciza, la forma de su cabeza es hermosa y, hablando en términos frenológicos, es sorprendentemente indicativa de intelecto.

Queda por investigar la razón por la cual el señor Ronconi es menos estimado en Inglaterra que en otros lugares. Primero hay que conceder que, para la parte musical y pensante del público de este país, su reputación está al mismo nivel que en otros lugares. Es solo con el público inglés en general que el señor Ronconi aún no ha alcanzado el grado más alto de favoritismo al que su genio le da derecho, y al que, sin duda, eventualmente lo llevará. La primera y más obvia razón de la falta de favoritismo universal para el señor Ronconi aquí es que ha sido escuchado en muy pocas ocasiones y, a veces, en condiciones considerablemente desventajosas. Su primera temporada en Londres fue casi en blanco, teniendo poco que hacer, y ese poco, sin importancia. Si el Sr. Laporte, entonces gerente

del Teatro de Su Majestad, hubiera querido arruinar al artista, difícilmente habría podido idear un plan más exitoso que el de ignorarlo por completo. Obtuvo dos oportunidades de causar sensación, arrancadas de la gerencia, más que otorgadas. La primera fue en *Beatrice di Tenda*, en la cual su éxito fue tremendo, repitiéndose la ópera varias veces; la segunda fue en el rol de Basilio en *El Barbero*, que, aunque es un papel secundario en la ópera, adquirió tal importancia en su personificación que se convirtió en uno de los caracteres principales de la representación, a pesar de que incluía en el elenco a Grisi, Mario, Tamburini y Lablache. El Basilio de Ronconi fue una maravilla que duró nueve días en la Ópera. Pero dos personajes no fueron suficientes para establecer la reputación de gran artista. Cuando la memoria de estos papeles se desvaneció, también lo hizo la memoria del artista, y Ronconi dejó Londres, legando su nombre para el recuerdo únicamente de aquellos que sabían «cómo algo de belleza», algo de genio, «es una alegría eterna», y no puede morir hasta que la memoria se desvanezca.

En los pocos años entre su partida de Londres y esta temporada, cuando los directores del *Royal Italian Opera* demostraron su buen juicio al contratarlo, Ronconi acrecentó inmensamente su reputación en toda Italia, España, partes de Alemania y Francia. En París se convirtió en uno de los favoritos más grandes que jamás apareció en los *Italiens*. Los parisinos respetan el arte por encima de todo, y Ronconi fue catalogado como el primer vocalista dramático viviente. Por supuesto, un artista así no podía ser ignorado por los propietarios del Royal Italian Opera. Se le ofreció un contrato de inmediato, el cual aceptó con ciertas condiciones. Desafortunadamente, una de estas estipulaciones dispuso que interpretara a Fígaro en el *Barbiere*, privando así a Tamburini de uno de sus mejores papeles y privándose a sí mismo de la oportunidad de aparecer en algún otro personaje en el que su genio hubiese brillado más. Al inicio de su contrato en el Royal Italian Opera, una enfermedad lo atacó, y se le escuchó con gran desventaja en *Lucia*. Curiosamente, aunque se ofreció una disculpa para Ronconi y se dijo que había sido atacado repentinamente por un fuerte resfriado, pero que, en lugar de cambiar la ópera, asumiría su papel, la mayoría del público se fue decepcionado y criticó su actuación con tanta exageración como si hubiera cantado en pleno estado de salud. Nosotros mismos lo escuchamos. Literalmente, no pudo cantar cuatro notas. Ahora estamos seguros de que su primera aparición lo perjudicó considerablemente. La segunda noche, Ronconi logró un inmenso triunfo. Pero muchos de los que estuvieron la primera noche no lo escucharon entonces.

Otra causa que obstaculizó el favoritismo universal hacia el señor Ronconi fue el inmenso éxito de Alboni y el cambio casi milagroso que se produjo en Grisi como consecuencia del nuevo impulso que dio a su genio la sensación creada por Jenny Lind. De hecho, la fiebre por Jenny Lind y la oposición a la misma afectaron a todas las reputaciones, salvo a aquellas que contrastaban directamente con la suya. En el Teatro de Su Majestad, Staudigl y Gardoni, durante la primera temporada de sus contratos, fueron prácticamente irrelevantes, Lablache fue olvidado y Coletti pasó desapercibido; sólo en el *Royal Italian Opera*, donde el conjunto fue considerado de una manera más íntima que nunca, Mario, Tamburini y Ronconi fueron recibidos con agrado. Pero el «tifus Alboni» alcanzó casi la

misma intensidad que la «escarlata Jenny Lind». Ninguna ópera resultaba atractiva para el público si ella no aparecía, e incluso el fulgor de la popularidad de Grisi fue amenazado por este nuevo astro. La necesidad de producir óperas para Alboni —una necesidad seguida de manera muy acertada por la dirección— fue otra razón por la que Ronconi no pudo elevarse al punto más alto en el favor del público, ya que el éxito de Alboni impedía la producción de óperas para él. Ciertamente es que se produjo *El Dux de Venecia* y la actuación de Ronconi fue calificada, sin una sola voz disidente, como una de las más sublimes vistas en el escenario; pero la música era pésima, y ningún nivel de excelencia en la actuación puede sostener por sí solo una ópera entera. Podríamos enumerar muchas razones menores, si tuviéramos tiempo, para mostrar cuán desafortunada ha sido la temporada de Ronconi en el Royal Italian Opera. No podemos culpar en absoluto a la dirección por no producir óperas para el señor Ronconi, aunque creemos que podrían haberse encontrado más oportunidades para presentarlo al público. Tenemos mucho respeto por el señor Marini como artista, pero ¿cómo es posible que él, siendo tan inferior a Ronconi, haya sido elegido para dos de sus papeles, a saber, el Podestà en *La gazza ladra* y Fígaro en *Le nozze*? No seguiremos con este tema. Los directores del Royal Italian Opera, a estas alturas, conocen el valor y han sopesado el talento del gran artista sobre el que estamos escribiendo; y sin duda, el próximo año sabrán cómo aprovechar al máximo sus inmensas habilidades.

REFERENCES / REFERENCIAS

Biblioteca Nacional de Francia (s.f.). *Lacauchie, Alexandre (1814-1886)*. <https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149619247>

Biblioteca Nacional de Francia (s.f.). *Ronconi, rôle de Figaro, dans Il Barbiere di Siviglia, théâtre royal italien, Galerie dramatique: [estampe] / Alexandre Lacauchie [sign.]*. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10541097g#>

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. (2024). Luigi Lablache. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/biography/Luigi-Lablache>.

Brook, Donald. (2011). *A biography of Edmund Kean*. Read Books Ltd.

Budden, Julian. (1992) *The Operas of Verdi* (Vol. I). Oxford, Clarendon Press.

Deasy, Martin. (Verano, 2008). Local Color: Donizetti's Il furioso in Naples. *19th-Century Music*, Vol. 32 (N.º 1), pp. 3-25.

Forbes, Elizabeth. (1992). Ronconi, Giorgio. En Sadie, Stanley (Ed.), *The New Grove Dictionary of Opera* (pp. 34-35). Macmillan Reference Limited.

Jander, O., Sawkins, L., Steane, J., & Forbes, E. (2002). Baritone. *Grove Music Online*. <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-5000008400>

Kitson, Richard. (1996). *The Musical World* (London, 1833-1890). *Retrospective Index to Music Periodicals (RIPM)*. <https://www.ripm.org/?page=JournalInfo&ABB=MWO>

Krueger, Nathan E. (2011). *Gaetano Donizetti, Saverio Mercadante, and the evolution and development of the Verdi baritone* [Tesis Doctoral]. Universidad de Arizona, ProQuest LLC.

Lamacchia, Saverio. (2020). Zucchelli, Carlo. *Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol. 100. [https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-zucchelli_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-zucchelli_(Dizionario-Biografico)/)

Mann, Joseph A. (2016). Nineteenth-century music criticism and the case of James William Davison. *The Musical Times*, Vol. 157 (N.º 1936), pp. 89–103. <http://www.jstor.org/stable/44862539>

Marek, Dan H. (2013). *Giovanni Battista Rubini and the Bel Canto Tenors. History and Technique*. The Scarecrow Press Inc.

Martin, George. (1985). *Verdi*. Editoriales Exclusivas.

Morales, M. del Coral. (2008). *Los tratados de canto en España durante el s. XIX: técnica vocal e interpretación de la música lírica* [Tesis Doctoral]. Universidad de Granada.

Reverter, Arturo. (2013). *Las mejores 50 arias de Verdi*. Alianza Editorial, S.A.

Ronconi, Giorgio. (ca. 1849). *Il baritono moderno. Dodici vocalizzi per voce di baritono con accompagnamento di pianoforte*. G. Ricordi & C.

Solkin, D.H. (1975). Philibert Rouvière: Edouard Manet's 'L'Acteur Tragique'. *The Burlington Magazine*, Vol. 117 (N.º 872 - *Special Issue Devoted to Nineteenth and Twentieth-Century Art*), pp. 702-709. <https://www.jstor.org/stable/878213>

The Musical World. (21 de agosto de 1847). Vol. XXII (N.º 34). https://archive.org/details/sim_musical-world_1847-08-21_22_34

The Musical World. (11 de septiembre de 1847). Vol. XXII (N.º 37). https://archive.org/details/sim_musical-world_1847-09-11_22_37/mode/2up

Valladar, Francisco de P. (1922). *Apuntes para la «historia de la música en Granada», desde los tiempos primitivos hasta nuestra época*. Tip. Comercial.

Weinstock, H. (1963). *Donizetti and the World of Opera in Italy, Paris and Vienna in the First Half of the Nineteenth Century*. Pantheon Books.